

© 1995 г. Ю.И. ГУРФИНКЕЛЬ, В.В. ЛЮБИМОВ, В.Н. ОРАЕВСКИЙ, Л.М. ПАРФЕНОВА, А.С. ЮРЬЕВ

ВЛИЯНИЕ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ НА КАПИЛЛЯРНЫЙ КРОВОТОК У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Под наблюдением находилось 47 мужчин и 33 женщины, страдающие ишемической болезнью сердца. Капиллярный кровоток исследовали с помощью отечественного телевизионного капилляроскопа ТМ-1, позволяющего вести регулярное визуальное наблюдение и регистрацию движения крови в микрососудах ногтевого ложа. Оценивался микроциркулярный индекс для периваскулярных изменений, сладж-феномена, стаза и скорости кровотока. Полученные данные сопоставлялись методом «наложения эпох» с ежедневными значениями А-индекса, суммой 8 и 3-х часовых значений К-индекса, а также с данными атмосферного давления. Ухудшение показателей капиллярного кровотока в день магнитной бури отмечены у 71,5% больных с острым инфарктом миокарда (у мужчин – 73,7%; у женщин – 69,2%). Сходная картина наблюдалась в группе больных стенокардией II–III функционального класса – 64,8% (у мужчин – 73,3%; у женщин – 56,3%). Количество больных ишемической болезнью сердца с реакцией коронарного кровотока на возмущенность геомагнитного поля в 2,5–3 раза превышает количество реагирующих на изменения атмосферного давления.

По крайней мере два фактора представлялись наиболее значимыми в выборе методики исследования. Первый фактор – влияние геомагнитных возмущений на сердечно-сосудистую систему.

Как показал С.М. Чибисов (1992) в эксперименте на животных, магнитная буря в ее начальной и главной фазах сопровождается падением сократительной силы сердца, усугубляющимся по мере развития бури, деградацией и деструкцией митохондрий кардиомиоцитов. Также в эксперименте А.Н. Кудриным и Н.Ф. Ждановым (1984) изучалось тканевое дыхание в изолированном сердце до и после воздействия на него магнитного поля, которое, как оказалось, способствует потере миоцитами ионов калия, нарушает процессы клеточного метаболизма, реакцию сердца на адреналин. По-видимому, сходные процессы происходят и в организме человека. В.Я. Юраж (1965) отмечал, что у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) стенокардитические приступы наблюдаются в два раза чаще в магнитовозмущенные дни, чем в дни с малой магнитной активностью. На это указывают также И.И. Никберг с соавт. (1986), М.Н. Гневышев с соавт. (1971), Ф.И. Комаров с соавт. (1989).

Т.И. Андропова с соавт. (1982), проанализировав 30424 случая смерти от сердечно-сосудистой патологии за период с 1957 по 1958 гг., пришли к выводу, что количество умерших скоропостижно от инфаркта миокарда (ИМ) увеличивается от 1,25 до 1,5 раза в дни, когда магнитное поле возмущено. Обнаружено также, что максимальное количество скоропостижных смертей от ИМ в среднем за все годы приходится на вторые сутки после геомагнитных возмущений.

На материале скорой помощи г.Москвы, охватывающем более 1 миллиона наблюдений в течение трех лет, Т.К. Бреус с соавт. (1992) приходит к выводу о возрастании количества ИМ во время магнитных бурь, что, по мнению авторов, является следствием нарушения биологических ритмов. На зависимость частоты осложнений сердечно-сосудистых заболеваний от геомагнитных возмущений указывает Р.М. Заславская с соавт. (1984).

Вторым, не менее значимым, фактором для выбора методики наших исследований являлось влияние геомагнитных возмущений на кровь.

Важным звеном в осуществлении регуляторных адаптационных функций организма является вегетативная нервная система и эндокринные органы. Известно, что в сохранении вегетативного равновесия важнейшее значение имеют гормоны коры надпочечников (кортикостероиды). Т.И. Андропова и соавт. (1982) убедительно показали в своих исследованиях, что из естественных факторов внешней среды наибольшее влияние на физиологические функции человека оказывают изменения напряженности магнитного поля Земли (МПЗ). Полученные ими данные корреляционного анализа свидетельствуют о наличии очень тесной нелинейной связи между изменениями МПЗ (по *K*-индексу) и колебаниями экскреции нейтральных 17-кетостероидов (КС). Анализ хода изменений 17-КС по дням исследования позволил авторам установить, что периоды высокой магнитной активности предшествовали увеличению экскреции гормонов надпочечников на 24–48 ч, т.е. «пики» *K*-индекса предшествовали «пикам» экскреции 17-КС.

Напомним, что гормоны надпочечников, в частности адреналин и норадреналин, являются мощными индукторами агрегации тромбоцитов, важными факторами, запускающими гиперкоагуляцию. По данным Г.Б. Кочетковой (1974), при низкой магнитной активности время свертываемости крови наименьшее. При повышении магнитной активности свертывание крови возрастало значительно. Возрастало также количество тромбоцитов. Наличие корреляционных статистических связей суточных показателей числа тромбоцитов, протромбинового времени, толерантности плазмы к гепарину с солнечной активностью установил также Д. Ассман (1964). У больных с ИБС, как показала Е.О. Рождественская (1973), А.Ф. Каравай (1976), наклонность к гиперкоагуляции и активизации фибринолиза регистрируются в день развития магнитного возмущения, а также в первые два дня после него. Поэтому в периоды геомагнитных возмущений регистрируется увеличение числа как тромбоэмболических, так и геморрагических осложнений. Как подчеркивают авторы проведенных исследований, изменения в системе гомеостаза тем значительней, чем интенсивней магнитная буря.

Итак, не вызывает сомнений влияние геомагнитных возмущений на кровь, на ее свертывающую и противосвертывающую системы. С другой стороны, имеется ряд данных, указывающих на воздействие электромагнитных полей на сердечно-сосудистую систему.

Все вышеизложенное дало нам основание предположить возможность влияния магнитных бурь на капиллярный кровоток (КК) у больных, страдающих ИБС. Различными авторами подробно описана картина микроциркуляторных расстройств при ИБС. Микрососудистое русло является тем пунктом, на который направлена транспортная функция сердечно-сосудистой системы и где обеспечивается транскапиллярный обмен, создающий необходимый для жизни тканевой гомеостаз. Важным моментом является высокая чувствительность прекапиллярных артериол, то есть приносящих микрососудов, в первую очередь, к адреналину.

Как отмечает В.Ф. Богоявленский (1972), для больных ИБС характерно наличие расстройства микроциркуляции и реологических свойств крови, а в тяжелых случаях – появление сладжа, – агрегации эритроцитов (английский термин *sludge* буквально означает «густая грязь», «тина»). Расстройства микроциркуляции коррелировали с клинической картиной заболевания, динамикой коагулограммы. М.И. Курашовым (1977), сопоставлявшим у больных ИБС вязкость крови и капилляроскопическую картину, также отмечена корреляция между развитием микроциркуляторных расстройств и повышением вязкости крови и плазмы. По мнению А.М. Чернуха (1975), в патогенезе ИБС, ИМ нарушения микроциркуляции играют важную роль. На значительные изменения микрососудов и реологических свойств крови у больных ИБС указывают также Н.К. Фуркало и соавт. (1984).

Материалы и методы. Исследование КК мы производили с помощью естественного телевизионного капилляроскопа КТ-01, позволяющего наблюдать, с увеличением до 500 раз, микрососуды ногтевого ложа (эпонихия). Для устранения беспорядочного рассеивания света от неровностей кожи на ногтевое ложе наносят кедровое масло. Подсвет объекта производится с помощью эпиполюса. При этом лучи, попадающие между сосудами, рассеиваются, а лучи, попадающие на сосуд, поглощаются гемоглобином крови. Поэтому на телевизионном экране сосуды получаются более темными по сравнению с фоном, что приводит к увеличению контрастности изображения. Спектр поглощения раствора оксигемоглобина, который соответствует крови, лежит в области сине-зеленого света. Это позволило использовать светофильтр (СЗС-21), что тоже повысило контрастность изображения.

Важным достоинством прибора является возможность проводить исследования неинвазивно, то есть не повреждая кожи, сосудов и не причиняя никаких болевых или неприятных ощущений.

Под наблюдением находилось 43 мужчины и 38 женщин, страдающих ИБС, которые были разделены на три группы:

1. Больные, перенесшие острый ИМ (исследование проводилось, начиная с 10–12 дня от момента развития ИМ).

2. Больные, имеющие стенокардию (СТ) 2–3 ФК по классификации Канадской ассоциации кардиологов.

3. Больные ИБС, у которых имелись нарушения сердечного ритма (в большинстве случаев – пароксизмы мерцательной аритмии).

Исследования проводились спустя несколько дней после их купирования, в одно и то же время (между 12 и 13 часами) в течение 2–3 недель. Больные 1 и 2 группы к моменту начала исследования получали нитраты, аспирин (в среднем по 125–250 мг в сутки), седативную терапию. Больные с нарушением ритма получали поддерживающую антиаритмическую терапию.

Наиболее информативными оказались четыре показателя, которые ежедневно отслеживались на протяжении всего периода наблюдения: перикапиллярный отек (ОТ), наличие и степень выраженности сладжа (СЛ), наличие стаза (СТ), то есть остановки движения крови в микрососудах, и оценка скорости кровотока (СК).

В основу оценки результатов исследований был положен метод В.С. Волкова и соавт. (1976), модифицированный применительно к нашим задачам. Полученные микроциркуляторные индексы сопоставлялись методом «наложения эпох» с ежедневными значениями A -индекса (A_p), суммой восьми трехчасовых значений K -индекса (ΣK_p), а также с данными атмосферного давления (P). С помощью специально написанной программы проводилась обработка данных на компьютере с применением корреляционного анализа.

С целью выявления причинно-следственной связи были проведены вычисления коэффициента корреляции R и статистики его отклонения от среднего значения (СКО) σ_d , во-первых, по каждому из N исследуемых пациентов, – между различными группами независимых (A_p , ΣK_p и P) и зависимых (ОТ, СЛ, СТ, СК и СИ) параметров, – а также по группам пациентов, сформированным по нозологическому признаку, и во-вторых, по признаку пола, где СИ – суммарный капиллярный индекс, определяемый по формуле:

$$\text{СИ} = \text{ОТ} + \text{СЛ} + \text{СТ} + \text{СК}. \quad (1)$$

В результате исследований наиболее тесная взаимосвязь факторов, влияющих на самочувствие людей, страдающих ИМ, СТ и нарушениями ритма сердца (НР), проявилась в зависимостях суммарного капиллярного индекса СИ от индекса геомагнитной активности, в частности A_p -индекса. Результаты расчетов среднего вычисленного коэффициента корреляции R и его СКО σ_d по каждой из сформированных групп пациентов, представлены в табл.1.

Таблица 1

Результаты расчетов тесноты взаимосвязи суммарного капиллярного индекса $\Sigma И$ от изменения индекса геомагнитной активности A_p для больных инфарктом миокарда (ИМ), стенокардией (СТ) и нарушением ритма сердца (НР).

$\Sigma И = f(A_p)$		ИМ		СТ		НР	
		Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
По всем N	N	19	13	15	16	13	4
	R	0,583	0,507	0,533	0,489	0,380	0,454
	σ_n	0,272	0,193	0,204	0,230	0,214	0,162
$R \geq 0,5$	$N > 0,5$	14	9	11	9	6	2
	$\frac{N_{>0,5} \cdot 100}{N} (\%)$	73,7	69,2	73,3	56,3	42,2	50
	R	0,731	0,632	0,635	0,661	0,588	0,576
	σ_n	0,108	0,052	0,084	0,084	0,062	0,043

Из табл.1 видно, что в группе мужчин, переносящих ИМ (1-я группа), те, у кого коэффициент корреляции R суммарного индекса капиллярного кровотока $\Sigma И$ превышает значение 0,5, составляют 73,7%, а у женщин той же группы этот процент несколько ниже – 69,2%. В группе больных СТ наблюдается примерно такая же картина: у мужчин те, у кого $R \geq 0,5$, составляют 73,3%, а у женщин – 56,3%. В третьей группе – больные с нарушением ритма – сопоставление некорректно из-за малого количества ($N = 4$) находившихся под наблюдением женщин. Однако у мужчин с НР процент тех, у кого $R \geq 0,5$, существенно меньше, чем у больных ИМ и СТ.

Иная картина наблюдается в зависимостях $\Sigma И$ от атмосферного давления P . Из табл.2 видно, что во всех группах больных значения коэффициента корреляции R существенно ниже, чем при сопоставлении показателей КК с A_p -индексом. Количество пациентов, у которых $R \geq 0,5$, также значительно меньше, чем в первом случае.

Какое значение может иметь ухудшение КК для больных ИБС? Напомним, что полноценный транскapиллярный обмен необходим для поддержания виталь-

Таблица 2

Результаты расчетов тесноты взаимосвязи суммарного капиллярного индекса $\Sigma И$ от изменения атмосферного давления P для больных инфарктом миокарда (ИМ), стенокардией (СТ) и нарушением ритма сердца (НР).

$\Sigma И = f(P)$		ИМ		СТ		НР	
		Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
По всем N	N	19	13	15	16	13	4
	R	0,463	0,340	0,350	0,292	0,256	0,413
	σ_n	0,287	0,161	0,227	0,166	0,189	0,275
$R \geq 0,5$	$N > 0,5$	5	3	5	2	1	2
	$\frac{N_{>0,5} \cdot 100}{n} (\%)$	24,2	23,0	33,3	12,5	7,7	50
	R	0,826	0,562	0,602	0,583	0,661	0,641
	σ_n	0,115	0,055	0,102	0,066	–	0,131

Схема

ных функций органов и тканей на необходимом уровне. Если скорость КК замедлена, а эритроциты склеены в агрегаты и «сладжи», естественно ожидать тканевой гипоксии, ишемии. Стаз, то есть остановка кровотока в микрососудах, приводит к восходящему тромбированию приносящих артериол и артерий, к образованию в них макротромбоза, к нарастанию коагуляционных и антикоагуляционных эффектов, итогом которых могут явиться СТ, ИМ, нарушение мозгового кровообращения.

Каким образом геомагнитные возмущения оказывают влияние на КК? Наиболее вероятным представляется следующий механизм (см. схему): магнитная буря, воздействуя на магниторецепторы центральные и органы, «информирует» адаптационную систему, к которой относится, в частности, гипоталамус, имеющий

в своей структуре катехоламиновые включения (Fuxe, 1964) и надпочечники. Это ведет к появлению в крови гормонов, адреналина, ответственного за активизацию свертывающей системы, повышению агрегации, спазма в приносящих сосудах микроциркуляторной сети. У людей, страдающих ИБС, на первый план выходит проблема обратимости этих патологических процессов. В приведенной схеме уязвимым пунктом, по-видимому, является «магниторецепция». Дж. Киршвинк (1989), исследовавший остаточную намагниченность надпочечников человека, обнаружил измеримое количество ферромагнитного материала с высокой коэрцитивностью. Для создания такой величины остаточной намагниченности требуется от 1 до 10 млн. однодоменных кристаллов магнетита на 1 г ткани. Бейкером и Бейли (1981) было высказано предположение о том, что магниторецептор, участвующий в ориентации, расположен немного ниже линии, соединяющей глаза на расстоянии 3–4 см от поверхности лица, то есть примерно там, где к клиновидной кости прилегает мозг, а также обонятельный и зрительный нервы. Используя магнитометрические и гистологические методы, Дж. Киршвинк обнаружил в тонких и твердых костях, образующих стенки клиновидно-решетчатого синуса, на глубине примерно 5 мкм от поверхности кости, слой толщиной в 2 мкм, окрашивающийся на окисное железо. Остаточная намагниченность этой области была намного больше, чем удвоенный фон. На наличие магниторецептора указывают также оригинальные исследования В.Н. Михайловского с соавт. (1973), выработавших у человека условный рефлекс на включение магнитного поля с амплитудой 200 нТл (частоты от 0,01 до 10 Гц). Тем не менее, несмотря на эти исследования, окончательных ответов на все вопросы, связанные с магниторецепцией у человека, пока не получено.

Заключение. Итак, не вызывает сомнений ухудшение показателей КК у больных ИБС в день начала магнитной бури.

У больных, переносящих ИМ, степень выраженности реакции микрососудистых изменений на геомагнитные возмущения выше, чем у больных стенокардией.

Изменения КК у мужчин, страдающих ИМ и стенокардией более выражены, чем у женщин.

Количество больных ИБС с реакцией КК на возмущенность геомагнитного поля в 2,5–3 раза превышает количество реагирующих на изменения атмосферного давления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андропова Т.И., Деряпа Н.Р., Соломатин А.П. Гелиометеотропные реакции здорового и больного человека, Л.: Медицина, 1982. 247 с.
2. Ассман Д. Чувствительность человека к погоде. Л.: Гидрометеиздат, 1966. 247 с.
3. Баранов В.Г., Савушкина А.С., Пропп М.В. // Руководство по клинической эндокринологии. М.: Медицина, 1977. С.139.
4. Бреус Т.К. и др. // Хронобиология и хрономедицина и влияние гелиогеофизических факторов на организм человека. М.: ИКИ, 1992. С.146.
5. Боговяленский В.Ф. // Микроциркуляция. М., 1972. С.11.
6. Волков В.С. и др. // Клин. медицина. 1976. № 7. С.115.
7. Гневышев М.Н., Новикова К.Ф., Оль А.И., Токарева Н.В. // Влияние солнечной активности на атмосферу Земли. М.: Наука, 1971. С.179.
8. Заславская Р.М., Лифшиц А.Г., Лернер Н.В. // Электромагнитные поля в биосфере. М.: Наука, 1984. Т.1. С.166.
9. Комаров Ф.И., Бреус Т.К., Рапопорт С.И., Мусин М.М., Наборов И.В. // Итоги науки и техники Мед. география. М.: ВИНТИ, 1989. Т.18. С.170.
10. Кочеткова Г.В. // Биологические проблемы Севера. Якутск, 1974. Вып. 8. С.171.
11. Кудрин А.Н., Жданов Н.Ф. // Электромагнитные поля в биосфере. М.: Наука, 1984. Т.2. С.242.
12. Курашов М.И. // О проблемах микроциркуляции. М., 1977. С.66.
13. Киршвинк Дж., Джонс Д., Мак-Фадден Б. // Биогенный магнетит и магниторецепция. М.: Мир, 1989. Т.11. С.342.
14. Михайловский В.Н., Красногорский Н.Н., Войчишин К.С. // Проблемы бионики. М.: Наука, 1981. С.202.

15. *Моисеева Н.И., Любицкий Р.Е.* Воздействие гелиогеофизических факторов на организм человека. Проблемы космической биологии. М., 1989. 136 с.
16. *Никберг И.И., Ревуцкий Е.Л., Сакали Л.И.* Гелиометеотропные реакции человека. Киев.: Здоровье, 1986. 144 с.
17. *Оранский И.Е.* // Природные лечебные факторы и биологические ритмы. М.: Медицина, 1988. С.255.
18. *Рождественская Е.Д., Новикова К.Ф.* // Клиническая медицина. М., 1969. Т.47, № 7. С.65.
19. *Рамшер Р.* // Динамика сердечно-сосудистой системы. М.: Медицина, 1981. С.30.
20. *Темурьянц Н.А., Владимирский Б.М., Тишкин О.Г.* // Сверхнизкочастотные электромагнитные сигналы в биологическом мире. Киев: Наук. думка, 1992. С.49.
21. *Фуркало Н.К., Кузь В.А., Гаврилин А.С.* // Актуальные вопросы нарушений гемодинамики и регуляции микроциркуляции. в клинике и в эксперименте. М., 1984. С.264.
22. *Чибисов С.М.* // Современные проблемы изучения и сохранения биосферы. СПб: Гидрометеоздат, 1992. Т.2. С.51.
23. *Чернух А.М., Александров Р.Н., Шагал Д.И.* // IX Междунар. конф. Европейского общества изучения микроциркуляции. Антверпен, 1976. С.119.
24. *Чижевский А.Л.* // Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1976. С.269.
25. *Юраж В.Я.* // Климат и сердечно-сосудистая патология. Л., 1965. С.69.

Центральная клиническая больница №6, Москва;
 Институт земного магнетизма, ионосферы и
 распространения радиоволн РАН, Троицк
 (Московская область)

Поступила в редакцию
 02.03.1994

INFLUENCES OF GEOMAGNETIC DISTURBANCES ON CAPILLARY FLOW IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASES

Yu. GURFINKEL, V. LYUBIMOV, V. ORAEVSKY, L. PARFENOVA, A. YURIEV

*Central Clinical Hospital №6, Moscow;
 Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Waves Propagation Russian Acad. Sci.,
 Troitsk (Moscow region)*

A total of 80 patients with ischemic heart diseases (men—47, women—33) were followed up daily during 2–3 weeks. We studied capillary flow in the cuticle above the nail (eponichium) with TV-capillaroscope, allowed to conduct prolonged studies. We evaluated capillary indices for perivascular edema, erythrocytes aggregation, blood velocity. Microcirculations data were compared daily values of geomagnetic activity (A-index), three-hour-range indices (K) and atmospheric pressure. In the first day magnetic storms pathological changes of capillar flow were detected in 71,5% patients with acute myocardial infarction (men - 73,7%, women - 69,2%). We could see appearance of perivascular edema, red blood cell aggregation, delay and slowing down capillary flow. Similar changes were detected in patient with angina pectoris in 64,8% (men -73,3%, women - 56,3%). Number patients with ischemic heart diseases reacted upon geomagnetic disturbances exceed more then 2,5 times quantity patients, who react upon change of atmospheric pressure.